

Roy Fox Lichtenstein (1923-1997) fue un artista estadounidense del movimiento pop surgido en los años sesenta en EUA y Europa. Conocido sobre todo por sus obras de arte al estilo del cómic. Empezó pintando arte abstracto en concordancia con el momento en que vivía, pero pronto se desvió hacia el arte pop. Si bien fueron los británicos los iniciadores del collage pop y de la introducción de las tiras de cómic en el arte, serían los americanos Lichtenstein y Warhol los primeros en convertirlas en pinturas de gran formato. Hacia 1960, por caminos paralelos, ambos comenzaron a utilizar en su obra imágenes y técnicas de las *comic strips*. Algunas de las obras más importantes de Lichtenstein son: *Look Mickey* de 1961, *Mr. Bellamy* de 1961, y *Joven con lágrima III* de 1977.

Surgieron artistas en aquella época como Robert Rauschenberg y Claes Oldenburg que se apropiaron de imágenes del cómic, pero fue Lichtenstein quien convirtió esta apropiación en estilo propio. Lichtenstein sustituye la reproducción mecánica de la trama de puntos con la que se imprimían los cómics por la aplicación manual. La originalidad de estos artistas consistía en convertir situaciones banales en obras de arte, es decir, que en la apropiación y creación estaba el objetivo y la idea preconcebida del museo como receptáculo final. Sin embargo, si se aplicara ahora la misma idea ya no tendría la misma gracia, porque sería una mera repetición de una idea conceptual, ahora desacreditada. Además, estos artistas reaccionaron, con su nueva estética, a la línea artística establecida liderada por el crítico Clement Greenberg que rechazaba la intromisión del arte popular en las artes plásticas.

*Look Mickey* de 1961 es la obra de la que os hablaré hoy; fue el primer cuadro pop de Lichtenstein y el primero en el que aparece la imagen de un cómic con el característico globo de texto. Aunque en realidad proviene de la ilustración de un libro infantil, Lichtenstein convierte la escena en una viñeta de cómic ampliada utilizando los tres colores primarios y delimitando los contornos con una gruesa línea azul oscura, para que dé la impresión de ser una imagen reproducida por medios mecánicos. El pato Donald y el ratón Mickey están al borde de un muelle junto al agua. Ante la tensión de la caña, Donald piensa que acaba de pescar un pez gordo y mira hacia el agua donde, en vez de su reflejo, aparece la firma del artista. Mickey contiene la risa al descubrir que su amigo se ha pescado a sí mismo, según explica Paloma Alarcó.

Según las interpretaciones recientes, la figura de Donald inclinado mirando al agua es un autorretrato de Lichtenstein transformado en la figura de Narciso. No es casual pues, el hecho de que el pintor eligiera el mito con el que, en pleno Renacimiento Leon Battista Alberti explicaba el origen de la pintura. Según Paloma Alarcó, la decisión del artista de tomar este mito demuestra la importancia que la cultura clásica tuvo para el pintor. Según las propias palabras del artista "la referencia es una parte importante del contenido de mi obra", de esta forma, aunque a veces sus obras nos parezcan simples reproducciones, hay una creación detrás bastante rica del artista que con sus diversas apropiaciones produce una unión entre el arte popular y el arte culto, rompiendo así las barreras culturales.

Sandra Sàrrias. Noviembre del 2017.